

СУВ ОМБОРЛАРИДА ФИЛЬТРАЦИЯ СУВЛАРИ МОНИТОРИНГИНИ ЮРИТИШДА ЮПҚА ДЕВОРЛИ НОВЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Жамол КАМОЛОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Сув
ресурсларини бошқариш
бўлими бошлиғи

Жахонгир АХРОНҚУЛОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Сув
ресурсларини бошқариш
бўлими етакчи мутахассиси

Аннотация: Мақолада дарё, сой, сув омборлари ва бошқа ирригация тармоқларида сув ресурслари ҳисобини юритишда сув ўлчаш гидропостлари, асосан юпқа деворли сув ўлчаш новларидан фойдаланиш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: сув омбори, тўфон, гидропост, сув сатҳи, сув сарфи, стандарт сув ўлчаш новлари, Томсон нови, Чиполетти нови, фильтрация сувлари.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ ЛОТКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД В ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Жамол КАМОЛОВ

Начальник отдела управления водными
ресурсами АО «Ўзбекгидроэнерго»

Жахонгир АХРОНҚУЛОВ

Ведущий специалист отдела
управления водными ресурсами
АО «Ўзбекгидроэнерго»

Аннотация: В статье приведены сведения об использовании водоизмерительных гидропостов, в основном тонкостенных водомерных лотков, при ведении учета водных ресурсов в реках, ручьях, водохранилищах и других ирригационных сетях.

Ключевые слова: водохранилище, плотина, гидропост, уровень воды, расход воды, стандартные водомерные лотки, лоток Томсона, лоток Чиполетти, фильтрационные воды.

THE USE OF THIN-WALLED TRAYS FOR MONITORING SEEPAGE IN RESERVOIRS

Jamol KAMOLOV

The head of the Water management
department JSC “Uzbekhydroenergo”

Jakhongir AKHRONKULOV

Leading specialist of water resources
management department
JSC “Uzbekhydroenergo”

Abstract: The article provides information on the use of water measurement hydro posts, mainly thin-walled water measuring flumes, in managing water resources in rivers, streams, reservoirs, and other irrigation networks.

Keywords: reservoir, dam, gauging station, water level, water discharge, standard water metering flumes, Thomson flume, Cippolletti flume, seepage water.

Амалиётда сув ресурслари ҳисобини юритишда бир қатор қурилмалардан фойдаланилади. Сув ўлчаш қурилмалари (гидропост) сув ўлчаш жойининг нишаблиги, сув таркибидаги лойқа-оқизиклар ҳамда сув сарфининг миқдориға қараб танлаб олинади.

Сув сарфи миқдори катта бўлган ирригация тармоқларида асосан ўзгармас ва белгиланган ўзан туридаги гидропостлардан фойдаланилади. Амалиётда сув сарфи миқдори кам бўлган манбаларда асосан стандарт турдаги САНИИРИ, паршал ва юпқа деворли новлардан фойдаланилади. Сув ҳўжалигимиз тизимида юпқа деворли новлар орқали асосан сув

омборларидаги фильтрация сувларини ўлчаш, хўжаликлараро ирригация тармоқларида истеъмолчиларга сувни тақсимлашда фойдаланиб келинади.

Республикамиз сув хўжалиги тизими сув манбалари бўйича бир-бирига боғланган мураккаб қудратли мажмуа ҳисобланиб, унинг таркибида умумий сув сарфи секундига 2 500 кубометрдан ортиқ сув ресурсларини ўткази олиш қобилиятига эга бўлган 75 та йирик каналлар, 19,4 млрд. кубометр ҳажмга эга 55 та сув ва 25 та сел омборлари мавжуд бўлиб, ушбу гидротехник иншоотларнинг кўп қисми йирик ва тоифаланган гидротехник иншоотлар ҳисобланади.

Гидротехника иншоотларидан 40-60 йиллар давомида фойдаланиб келинаётган бўлиб, уларнинг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлаш учун доимий равишда эксплуатация тартиб-қоидалари ва йўриқномалар талаблари ўз вақтида сифатли ва тўлиқ бажарилиши шартдир.

Ўз навбатида, сув омборлари тўғонлари ва бошқа барча турдаги гидротехник иншоотлар техник ҳолатини мониторинг қилиб бориш учун назорат-ўлчов қурилмаларининг соз ва ишончли ишлаши катта аҳамият касб этади. Сув омборларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланишнинг асосий мезонларидан бири тўғон танасидаги фильтрация сувлари миқдорини доимий кузатиб, таҳлил қилиб боришдир.

Сув омборларидаги очик дренаж тармоқлари ва тўғон танасидан чиқувчи фильтрация сувлари миқдори асосан юпқа деворли новлар орқали ўлчаб борилади.

Юпқа деворли новларнинг Томсон, Чиполетти, Иванов турлари мавжуд. Ушбу новлар стандарт сув ўлчаш қурилмалари ҳисобланиб, асосан 500 л/сек. гача бўлган сув сарфларини ўлчаш учун мўлжалланган. Сув сарфи (Q , л/сек) новдаги сув сатҳининг ўлчанадиган қийматига (H , м) асосан аниқланади.

1-расм. Юпқа деворли
“Томсон” нови.

Томсон нови учбурчаксимон бўлиб, 3-4 мм қалинликдаги металлдан, бурчаклари 60°, 90° ва 120° қилиб ясалади.

$$Q = 1,41 \cdot H^2$$

Томсон новидаги сув сарфи ушбу формула орқали ҳисобланади.

Бунда: H – сатҳи баландлиги, метр

Юпқа деворли “Чиполетти” нови – юпқа деворли, ён томондаги қиялиги 1:4 бўлган трапеция шаклидаги нов ҳисобланади ва қалинлиги 3-4 мм бўлган ясси темир ҳамда маҳкамлаш учун металл бурчаклардан ясалади. Чиполетти нови сув ўтказгич қисми тубининг кенглиги (b) 25, 50, 75 см катталиқда

тайёрланиши мумкин ва улар турли сарфдаги сувни ўлчашга, масалан “ЧВ-50” нови - 5 л/с дан 82 л/с гача, “ЧВ-75” нови эса - 16 л/с дан 225 л/с гача сув сарфини ўлчаш учун қўлланилади. “ЧВ-50” нови остонасининг ўлчами 2-3 мм, қолган ўлчамлари 5-10 мм, “ЧВ-75” нови остонасининг ўлчами 5 мм, қолган қисмлари ўлчамлари ± 5 мм аниқликда ясалади.

Чиполетти нови трапециясимон бўлиб, 3-4 мм қалинликдаги металлдан, ясалади.

$$Q = 1,86 * b * H^{2/3}, (tg\alpha = 0,25)$$

Чиполетти новидаги сув сарфи ушбу формула орқали ҳисобланади. Бунда: Н – сатҳи баландлиги, метр, b – қурилма остонасининг кенглиги, метр.

2-расм. Юпқа деворли “Чиполетти” нови.

Юпқа деворли новлар орқали сув сарфи ўлчанганда, аниқлик даражаси бошқа сув ўлчаш қурилмаларига нисбатан юқори бўлади.

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ тасарруфидаги сув омборларида жами 40 дона Томсон ва Чиполетти туридаги юпқа деворли новлардан фойдаланилиб, фильтрация сувлари юқори аниқликда ўлчаб борилмоқда.

Сув омборларида олиб борилган рақамлаштириш ва автоматлаштириш тадбирлари доирасида барча фильтрация сувларини ўлчашга мўлжалланган юпқа деворли новлар ва мавжуд барча сув ўлчаш гидростларига замонавий рақамли сув ўлчаш қурилмалари ўрнатилиб, маълумотлар онлайн олиниб, таҳлил қилиб борилмоқда.

3-расм. Гидростларга ўрнатилган рақамли сув ўлчаш воситалари.

Ушбу турдаги новларни 3 йилда бир маротаба метрологик аттестациядан ўтказилиши белгиланган бўлиб, сув омборларидаги барча новлар аттестациядан (тарировка) ўтказилиб, тўлиқ соз ҳолатда ишлаши таъминлаб келинмоқда.

Фойдаланилган манбалар:

1. Фатхуллоев А., Назаралиев Д. Эксплуатационная гидрометрия. 2023 г.
2. Ахмеджанов Д., Ибрагимова Х. Амалий гидрометрия. 2018 й.
3. Карасев И., Речная гидрометрия и учет водных ресурсов. 1980 г.